

COMMERCIAL SECRECY AS A FORM OF CONFIDENTIAL INFORMATION

Tagayeva Guzal Kuchkarovna

Independent candidate (PhD) of the Tashkent State University of Law

Email: guztag87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15725887>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2025
Accepted: 22nd June 2025
Online: 23rd June 2025

KEYWORDS

Information, owner of information, protection of information, trade secret, confidentiality of trade secrets, disclosure of trade secrets, owner of trade secrets, confidant, regime of trade secrets.

ABSTRACT

In this article at the present stage of development of a society, information is considered as the main source, its receipt, storage, transfer and rational use are part of commodity and monetary relations. The article also provides detailed concepts of trade secret, its tasks and functions, analyses the factor of commercial secrecy in the sphere of business activity, conducts an analysis of regulatory acts related to this sphere in the national legislation, distinguishes between sand official secrets. In addition, the article examines the novelty and competitiveness of this term in business activities, as well as ways to protect the confidentiality of commercial secrets.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Тагаева Гузал Кучкаровна

Независимый соискатель (PhD) Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: guztag87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15725887>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2025
Accepted: 22nd June 2025
Online: 23rd June 2025

KEYWORDS

Информация, собственник информации, защита информации в предпринимательской деятельности, коммерческая тайна, конфиденциальность коммерческой тайны, собственник коммерческой тайны,

ABSTRACT

В статье рассматривается вопрос конфиденциальной информации как основной источник, ее получение, хранение, передача и рациональное использование являются частью товарно-денежных отношений. Также в статье предоставляются развернутые понятия о коммерческой тайне, о ее задачах и функциях, анализируется фактор коммерческой тайны в сфере предпринимательской деятельности, дается анализ нормативно-правовых актов, относящихся к данной сфере в национальном законодательстве. Кроме этого, в статье рассматривается вопрос о новизне и конкурентоспособности данного термина в предпринимательской деятельности, а также способы по защите конфиденциальности коммерческой тайны.

конфидент, режим
коммерческой тайны.

TIJORAT SIRI MAXFIY MA'LUMOTLARNING BIR TURI SIFATIDA

Tagayeva Guzal Kuchkarovna

Toshkent davlat yuridik universitetining mustaqil izlanuvchisi (PhD)

E-mail: guztag87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15725887>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2025

Accepted: 22nd June 2025

Online: 23rd June 2025

KEYWORDS

Axborot, axborot egasi, axborot xavfsizligi, tijorat siri, tijorat sirining maxfiyligi, tijorat sirining mulkdori, konfident, tijorat sirini oshkor qilish, tijorat siri rejimi".

ABSTRACT

Ushbu maqolada jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida axborotni asosiy manba sifatida ko'rilishi, uni olish, saqlash, uzatish va undan oqilona foydalanish tovar-pul munosabatlarining bir bo'g'ini sifatida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, maqolada tijorat siri haqida tushuncha, uning vazifalari, tadbirkorlik sohasining asosiy elementi sifatida tahlil qilinishi, shu bilan bir qatorda milliy qonunchilikda bu sohaga oid hujjatlar tahlili, tijorat sirini maxfiyligini yuritishda nimalarga alohida e'tibor berish kerakligi ko'rsatib o'tilgan.

В современном мире конфиденциальная информация представляет собой огромную ценность. Мировые компании во всех секторах экономики активно используют режим коммерческой тайны для защиты «секретной информации» от третьих лиц, это, вдобавок, будет поддерживать возрастанию конкуренции и инновациям в соответствующих отраслях. Тайны могут быть не только у правительства, также у больших корпораций, холдингов, акционерных обществ, хозяйственных объединений, а также у предпринимателей. Они являются основополагающей частью долгосрочный и стабильной работы бизнеса в каждой стране.

Трансформация труда, появление товарного рынка, и последующая за ней конкуренция, требующая от производителей превосходства над фирмой-конкурентом, повлекли за собой потребность сохранения информации, обладающей особой важностью. В связи с ростом конкуренции на экономическом рынке организации предпринимают любые шаги, для того чтобы завладеть информацией, являющейся коммерческой тайной сторонних предприятий [1].

Начиная с 2017 года в стране начались широкомасштабные реформы во всех сферах деятельности общества. Несмотря на трудности отказа от старых методов и форм, начали внедряться новые рыночные механизмы. Например, либерализация валютной политики, стабильное ценовое регулирование, предоставление прав и привилегий коммерческим банкам в отношении кредитной стратегии, формирование перспективных торговых ресурсов для предпринимателей, являющихся движущей силой экономического развития страны.

Вместе с тем, страна твердо укрепляет свой престиж на мировой арене. Определяющие национальный рейтинг агентства конструктивно оценивают

проводимые в стране перемены. Иными словами, в настоящее время на международной арене Узбекистан выступает в качестве надежного и стратегического партнера. Британский журнал «**The Economist**», одно из авторитетных изданий мира, назвал Узбекистан **лучшей страной 2019 года** [2].

Создание и ведение надежного и долгосрочного бизнеса в целом требует определённых усилий и соответствующих правил от каждого демократического государства. Об этом каждый раз в рамках своих зарубежных визитов глава государства Ш.Мирзиёев неоднократно говорит, что **Узбекистан не такой, как прежде. Сегодня компания, войдя в нашу страну, обязательно получит выгоду. Я гарантирую это. Для этого будут созданы необходимые правовые и институциональные условия»** (встреча с представителями турецких деловых кругов в ходе визита Президента страны в Турецкую Республику в феврале 2020 года). В результате этих мероприятий возрастает доверие между деловыми кругами, активизируется торгово-экономическое и инвестиционное партнёрство [3].

На современном этапе развития общества информация является основным товаром, и ее получение, хранение, передача и использование подчиняются законом товарно-денежных отношений. Именно достоверная и точная информация играет ключевую роль в ведении конкурентноспособного бизнеса.

Информация - одна из фундаментальных категорий реальности, так как охватывает все сферы производственной, деловой, научной и культурной жизни и деятельности современного общества [4]. Согласно ст.1 Закона Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях о свободы информации» от 12 декабря 2002 года №ЗРУ-439-II подчеркнута, что основными задачами настоящего Закона являются обеспечение соблюдения принципов и гарантия свободы информации, реализации права каждого свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, распространять, использовать и хранить информацию, а также обеспечение защиты информации и информационной безопасности личности, общества и государства [5].

А также, в ст.3 данного Закона представлены следующие основные понятия касательно информации:

- ✓ **информация**-сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от источников и формы их представления;
- ✓ **собственник информации**-юридическое или физическое лицо, осуществляющее владение, пользование и распоряжение информацией, на средства которого данная информация приобретена или получена иным законным способом;
- ✓ **защита информации**-меры по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их последствий;
- ✓ **владелец информации**-юридическое или физическое лицо, осуществляющее владение, пользование и распоряжение информацией в пределах прав, установленных законом или собственником информации;
- ✓ **конфиденциальная информация**-документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством;
- ✓ **документированная информация**-информация, зафиксированная на материальном носителе, с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать [5].

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что собственник информации от владельца информации отличается тем, что собственник приобретает информацию на свои средства, а владелец пользуется данной информацией в пределах прав, установленных законом или собственником информации.

Также в ст.11 вышеуказанного Закона упоминаются, что защите подлежит любая информация, противоправное обращение с которой может причинить ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу, а также защита информации осуществляется в целях сохранения конфиденциальности информации, предотвращения ее утечки, хищения, утраты [6].

Согласно ст.3 Закона Республики Узбекистан «О Коммерческой тайне» от 11 сентября 2014 года №ЗРУ-374 отмечено, что «**коммерческая тайна**—это информация, имеющая коммерческую ценность в научно-технической, технологической, производственной, финансово-экономической и других сферах в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и собственник этой информации принимает меры по защите ее конфиденциальности» [7].

Наряду с этим, в Гражданском кодексе Республики Узбекистан в ст.98 «Служебная и коммерческая тайна» четко определено, что «гражданским законодательством защищается информация, составляющая **служебную и коммерческую тайну**, в случае когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности» [8].

Справедливый подход к пониманию существа коммерческой тайны связан с поиском ее специфики в определении «коммерческая». В связи с этим возникают вопросы, правильные ответы на которые помогут понять природу и назначение коммерческой тайны, а значит, и выработать адекватный механизм ее защиты. Например, чем отличается коммерческая тайна от государственной, что является формой правления коммерческой тайны. В отличие от государственной тайны, коммерческая тайна государственным (ведомственными) перечнем не определена, поскольку она всегда разная применительно к различным предприятиям (организациям). Другой критерий состоит в том, что государственная тайна охраняется государством, а коммерческая тайна – службой безопасности предприятий (организаций, кооперативов и частных собственников) [9].

Еще одно разграничение определяется тем, что коммерческие секреты могут быть государственными секретами и тогда они подлежат защиты не только со стороны соответствующих служб безопасности, но и государства в лице соответствующих органов. Однако государственные секреты не могут быть коммерческой тайной, поскольку в противном случае имела бы место торговля государственными интересами [10].

Закон «О коммерческой тайне» охватывает и разъясняет те категории торговли, которые не известны третьей стороне. Настоящий закон состоит из 21 статей и направлен на обеспечение законодательного регулирования вопросов отнесения информации к категории коммерческой тайны, ее систематизации и предоставления,

что определено прежде всего необходимостью защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов в условиях рыночной конкуренции, особенно в случаях, когда она носит недобросовестный характер [11].

В ст.3 данного Закона закреплены нормы, определяющие понятия «коммерческая тайна», «конфиденциальность коммерческой тайны», «собственник коммерческой тайны», «конфидент», «разглашение коммерческой тайны», «режим коммерческой тайны» и др.

Итак, рассмотрим вышеуказанные понятия по отдельности.

«конфиденциальность коммерческой тайны» — состояние коммерческой тайны, при котором обеспечена ее безопасность от утечки, разглашения и несанкционированного доступа;

«собственник коммерческой тайны» — юридическое или физическое лицо, осуществляющее владение, пользование и распоряжение коммерческой тайной и установившее в отношении ее режим коммерческой тайны;

«конфидент» — юридическое или физическое лицо, получившее во владение и пользование коммерческую тайну на основании договора с ее собственником;

«разглашение коммерческой тайны» — действие или бездействие, в результате которого информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия собственника такой информации или конфидента либо вопреки трудовому договору (контракту) или гражданско-правовому договору;

«режим коммерческой тайны» — система правовых, организационных, технических и других мер, ограничивающих доступ к коммерческой тайне.

Собственником же коммерческой тайны, согласно определению, установленному Законом, является юридическое или физическое лицо, осуществляющее владение, пользование и распоряжение коммерческой тайной и установившее в отношении ее режим коммерческой тайны [12]. Кроме этого, в ст.10 указанного закона говорится о мерах по защите коммерческой тайне. Меры по защите коммерческой тайны должны включать в себя:

- определение перечня и объема сведений, составляющих коммерческую тайну;
- установление порядка обращения с коммерческой тайной и контроля за соблюдением такого порядка;
- учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне;
- нанесение на материальные носители коммерческой тайны или включение в состав реквизитов документов, ее содержащих, грифа «коммерческая тайна» с указанием ее собственника.

-Собственник коммерческой тайны, конфидент вправе применять и иные меры по защите коммерческой тайны, не противоречащие законодательству.

-Организация мер по защите коммерческой тайны и контроль за их выполнением возлагаются на собственника коммерческой тайны и (или) конфидента [13].

Согласно Закону Республики Узбекистан «О гарантиях и свободе доступа к информации» от 24 апреля 1997 года №400-І в ст.3 и 4 указаны, что каждому гражданину

гарантируется право доступа к информации, а также государство защищает права каждого на поиск, получение, исследование, передачу и распространение информации, кроме того, основными принципами свободы доступа к информации являются гласность, общедоступность, открытость и достоверность информации [14].

При этом в ст.9 настоящего Закона упоминается, что государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица не могут предоставлять информацию, содержащую **государственную или иную охраняемую законом тайну**.

Итак, обладателями коммерческой тайной являются физические (независимо от гражданства) и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), занимающиеся предпринимательской деятельностью и имеющие монопольное право (исключительное право на осуществление какого-либо вида деятельности) на информацию, представляющую собой коммерческую тайну.

Коммерческая тайна может принимать различные формы, включая запатентованные процессы, инструменты, шаблоны, конструкции, формулы и т.д. и может использоваться как средство создания стабильного бизнеса, которое не очевидно для других, но преимущество перед конкурентами и ценность для клиентов.

Согласно исследованию, проведенному Деловым советом округа Орандж в Калифорнии (США), за последние десятилетие пиратство программного обеспечения стоило экономике примерно 1,6 миллиарда долларов и 400 тысяч рабочих мест. Указанные факты еще раз доказывают, что успех современного бизнеса зависит не только от надежного управления промышленной интенсивностью, употребления новейшей технологии и опытного состава служащих, но и от искусства **хранить и оберегать торговую сведения на основании правопорядка**, также защищать свои интересы в порядке искового производства.

В ходе изучения работы американских корпораций, эксперты пришли к выводу, что неправомерное использование конкурентом 20% информации, составляющей коммерческую тайну, обречет компанию на гибель в 60 случаях из 100 [15].

Деятельность по созданию коммерческой тайны следует рассматривать как комплексный процесс создания уникальной системы защиты информации, элементами которого являются подготовка документации (приказ, положение, разработка и т.п.) компании, устанавливающих порядок создания коммерческой тайны, включение условий конфиденциальности в трудовые и гражданско-правовые договоры, осуществление организационных и правовых мер по созданию коммерческой тайны. Наряду с этим, режимом защиты конфиденциальной информации является система **правовых, организационных, технических** и иных способов, ограничивающих доступ к коммерческой тайне.

Коммерческая тайна представляет собой различные формы, включая запатентованные процессы, инструменты, шаблоны, конструкции, формулы и информацию, имеющую фактическую или потенциальную самостоятельную экономическую ценность, поскольку она не является широко известной, представляет стоимость для отдельных персон, которые не могут на законном основании приобретать сведений и предпринимается правовые меры для защиты ее в тайне [16].

По мнению А.А.Бородулиной сведения может быть коммерческой тайной, если она отвечает нижеследующим правилам:

- имеет настоящую или закономерную торговую стоимость по причине неизведанности для третьих лиц,

- не попадает под список информации, вход к которым не является ограниченным, и реестр фактов, отнесенных к государственной тайне и к ней нет независимого хода по закону, а также собственник сведений принимает определённые способы к защите ее приватности [17].

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что коммерческая тайна — это перспективная методика по защите конфиденциальных информации предпринимателей, компаний и организаций. Важно подчеркнуть, что в ключевую роль в обеспечение сохранности и целостности коммерческой тайны играют сами хозяйствующие субъекты (предприятия, акционерные общества, концерны, союзы, ассоциации и др).

В ведущих зарубежных странах, например в США, Японии, ФРГ защита коммерческой тайны реализуется в системе промышленной секретности, которая базируется на соответствующем правовом обеспечении. В августе 2024 года Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана был одобрен Предпринимательский кодекс — это новый законодательный акт, который объединяет более 100 правовых документов, регулирующих предпринимательскую деятельность, включая 9 законов.

Коммерческая тайна является основополагающим фактором в определении конкурентоспособности и безопасности ведения перспективного бизнеса в мире. Потому что, именно защита конфиденциальной информации (*секрет производства, чертежи, схемы, рецепты, финансовые данные, научно-технические показатели, технологические разработки и др.*) является основным источником и показателем, каким является компания на современном рынке, т.е. если такие функции имеется у компании, то партнеры станут подписывать контракты о взаимовыгодном сотрудничестве, принимая во внимание, что будет гарантирован режим конфиденциальности, станут соблюдаться правовые, технические и организационные меры защиты коммерческой тайны на протяжении долгого времени.

References:

1. Давыдова О.Б. Коммерческая тайна и меры по её защите. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Вестник науки и образования №6 (42) 2018. Том 1. –С.91.
2. Жумаев Н. «Стратегия Нового Узбекистана» Шавката Мирзиеёва: Наука и инновации – основа нашей экономики. Газета «Правда Востока» №195 (29699) 30.09.2021г. – С.2.
3. Официальный визит Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеева в Турецкую Республику 19-20 февраля 2020г. (Official visit of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.Mirziyoyev to the Republic of Turkey 19-20 February 2020.) [Электронный ресурс]// <https://president.uz/ru/lists/view/3372>

4. Мельников В.П., Клейменов С.А. Информационная безопасность и защита информации. 3-е изд., стер. –М.:2008. – 336с. (Melnikov V.P., Kleymenov S.A. Information security and information protection. 3rd edition, M.:2008. p 336).
5. Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» от 12.12.2002г. № 439-II (Law of the Republic of Uzbekistan «On Principles and Guarantees of Freedom of Information» from 12.12.2002. № 439-II) [Электронный ресурс]// <https://lex.uz/docs/52709>
6. Закон Республики Узбекистан «О Коммерческой тайне» от 11 сентября 2014 года №ЗРУ-374 (Law of the Republic of Uzbekistan «On Commercial Secrets» from 11.09.2014) [Электронный ресурс]// <https://lex.uz/docs/2460799>
7. Гражданский кодекс Республики Узбекистан (С изменениями и дополнениями на 5 сентября 2022 года) Министерство юстиции Республики Узбекистан, Национальный правовой информационный центр «Адолат» 2022г., стр. 57. (Civil Code of the Republic of Uzbekistan (with amendments and additions as of September 5, 2022) Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, National Legal Information Center «Adolat» 2022. p. 57.)
8. Дмитриева В.В., Погожин Н.С. «Проблемы защиты коммерческой тайны» журнал «Безопасность информационных технологий» 96 с. (Dmitrieva V.V., Pogorzhin N.S.«Problems of protection of commercial secrets» journal «Security of information technologies», p.96) [Электронный ресурс]// <https://bit.mephi.ru/index.php/bit/article/view/856/846>
9. [Электронный ресурс]// <https://nuz.uz/svobodnoe-mnenie/312-kak-soxranit-kommercheskuyu-tajnu.html>
10. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и свободе доступа к информации» от 24.04.1997 года №400-I (Law of the Republic of Uzbekistan «On guarantees and freedom of access to information» from 24.04.1997 400-I)[Электронный ресурс]// <https://lex.uz/docs/2118>
11. Макаров В.Е. Социальные основы информационной безопасности деловой организации: Монография / Макаров В.Е. – Таганрог. 2015. – 233с. (Makarov V.E. Social bases of information security of business organization: Monograph / Makarov V.E. - Taganrog. 2015. – p.233.)
12. Бородулина А.А. Совершенствование методов защиты коммерческой тайны (на примере ООО «Аналитический центр «Алгоритм») ЮУрГУ– 38.05.01. 2017г. ВКР. -12-22 с. (Borodulina A.A. Improvement of methods of protection of commercial secrets (on the example of LLC «Analytical center «Algorithm») SUSU-38.05.01. 2017, FQW. p. 12-22.
13. Щегельский А.В. Краткий обзор зарубежного законодательства по защите коммерческой тайне. [Электронный ресурс]. URL://<https://naar.ru/articles/Kratkij-obzor-zarubezhnogo-zakonodatelstva+-po-zashhite-kommercheskoj-tajny/>.
14. United States patent and trademark office. [Электронный ресурс]. URL: //<https://www.uspto.gov/ip-policy/trade-secret-policy>